

Simone Rosenkranz, Marius Stricker, Valérie Andres, Martha Streitenberger, Clemens Trautwein
**Empfehlungen zur Herausgabe von praxisorientierten Open-Access-Zeitschriften
in der Schweiz (Ergänzung zur [Checkliste von OANA](#))**

Modul 3 des Projektes OA-EASI

Version 1.0

Zürich/Luzern, 1. August 2021

DOI: [10.5281/zenodo.5076088](https://doi.org/10.5281/zenodo.5076088)

Keywords

Open Access, journal-flipping, Transformation, Fachzeitschriften, anwendungsorientierte
Fachliteratur, Verlag, Empfehlung

Zitationsvorschlag

Simone Rosenkranz, Marius Stricker, Valérie Andres, Martha Streitenberger, Clemens Trautwein.
2021. *Empfehlungen zur Herausgabe von praxisorientierten Open-Access-Zeitschriften in der
Schweiz (Ergänzung zur [Checkliste von OANA](#))*. Zürich / Luzern.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5076088>

Der Inhalt dieser Veröffentlichung steht unter einer Creative Commons Namens-nennung 4.0
Lizenz (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en>)

Über diese Empfehlungen

Die vorliegenden Empfehlungen sind das Ergebnis des dritten Moduls des Projektes “Open Access for Educational and Applied Sciences (OA-EASI)”. Das Projekt OA-EASI setzte sich zum Ziel, die Grundlagen für eine gezielte Förderung von Open Access im Kontext von Pädagogischen Hochschulen (PHs) und Fachhochschulen (FHs) in der Schweiz zu legen. Im Rahmen des Projektes wurde zunächst eine Analyse des Publikationsoutputs der Pädagogischen Hochschulen und der Fachhochschulen der Schweiz erstellt. Diese Analyse zeigte, dass neben den grossen internationalen Wissenschaftsverlagen auch kleinere landessprachliche Zeitschriften und Verlage in der FH- und PH-Publikationslandschaft eine zentrale Rolle spielen¹. In einem zweiten Teil wurden elf Expert*inneninterviews mit Herausgeber*innen von praxisorientierten Zeitschriften und Verlagen in der Schweiz geführt. Ziel der Interviews war es, die Sicht der Verlage auf Open Access besser zu verstehen und Kontakte zu knüpfen. Im dritten Teil wurden zwei Zeitschriften bei einer Transformation hin zu Open Access unterstützt. Die folgende Checkliste ist das Ergebnis der Erfahrungen, die in diesem Prozess gemacht wurden. Auch Erkenntnisse aus den elf Expert*inneninterviews sind in die Checkliste eingeflossen. Die vorliegenden Empfehlungen entstanden in enger Anlehnung an die “Checkliste für die Herausgabe von Open-Access-Zeitschriften an Forschungseinrichtungen” des Open Access Network Austria (OANA)²: Während diese sich an die Herausgeber*innen von forschungsorientierten Zeitschriften richtet, sind die vorliegenden Empfehlungen an den praxisorientierten Kontext speziell im Hinblick auf die Schweiz angepasst. An einigen Stellen (Gründung einer Open-Access-Zeitschrift, rechtliche Fragen) wird direkt auf die OANA-Checkliste verwiesen.

Ausgangspunkt der vorliegenden Empfehlungen ist aber, dass eine bestehende Zeitschrift Open Access gemacht werden soll. Eine solche Transformation zu Open Access wird häufig als “Flipping” bezeichnet. Für die Neugründung einer Zeitschrift kann Punkt “A. Inhaltliches” und “B. Formales” der Checkliste von OANA übernommen werden.

Verwendung der Empfehlungen und Zielgruppe

Die Bemühungen um Open Access haben in erster Linie die klassische Forschungsliteratur im Blick³ - anwendungsorientierte Literatur steht dabei selten im Fokus.

Die vorliegenden Empfehlungen sollen in erster Linie Redaktionen/Editor*innen von kleineren praxisnahen Zeitschriften, welche eine Transformation zu Open Access in Erwägung ziehen, als erste Informationsquelle und Orientierungshilfe dienen, sowie eine Unterstützung sein, um Entscheidungen zu treffen. Sie richten sich auch an weitere beteiligte Stakeholder wie Hochschulbibliotheken. Sie ersetzen aber keine vertiefte Auseinandersetzung mit den verschiedenen Aspekten eines “Flipping”, beispielsweise zu den Finanzierungsmodellen oder der technischen Infrastruktur.

¹ Rosenkranz, Simone, Andres, Valérie, Streitenberger, Martha, Stricker, Marius, Trautwein, Clemens, 2020. Analyse der Publikationen an Pädagogischen Hochschulen und Fachhochschulen der Schweiz 2017-2019. Luzern / Muttentz / Zürich. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4458103>.

² Guido Blechl, Andreas Ferus, Juan Gorraiz, Ingrid Haas, Doris Haslinger, Birgit Holzner, Robert Schiller, Nora Schmidt, Herwig Stöger, Checkliste für die Herausgabe von Open-Access-Zeitschriften an Forschungseinrichtungen, Version 2 (Stand: 1.3.2016), <http://www.oana.at/checklist-oa-journals>.

³ Vgl. beispielsweise die Read&Publish-Agreements, die in der Schweiz (und anderen Ländern) ausgehandelt werden: <https://www.swissuniversities.ch/themen/digitalisierung/open-access/verlagsverhandlungen> (zuletzt aufgerufen am 1. August 2021).

Inhaltsverzeichnis

1. Grafische Übersicht.....	4
2. Aufbau von Knowhow – Auseinandersetzen mit Open Access.....	5
3. Finanzierung	6
4. Infrastruktur	8
5. Optimierungsmöglichkeiten bei der Umstellung zu Open Access.....	10
6. Qualitätskontrolle und Transparenz	11
7. Rechtliches	13
8. Empfehlungen für weitere Stakeholder	14

1. Grafische Übersicht

Abbildung 1: schematischer Ablauf und Entscheidungen beim Flipping zu Open Access. Die Kästen verlinken jeweils direkt zum entsprechenden Kapitel.

2. Aufbau von Knowhow – Auseinandersetzen mit Open Access

Unter Open Access versteht man den für Leser*innen unentgeltlichen Zugang zu Publikationen sowie deren Nutzbarkeit. Autor*innen behalten bei einer Open Access-Publikation die Verwertungsrechte und Leser*innen dürfen die Inhalte weiterverbreiten unter der Voraussetzung, dass die Werke korrekt zitiert werden. Dies geschieht in der Regel durch die Beigabe einer [Creative Commons-Lizenz](#). Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Open Access zu publizieren. Hauptsächlich wird zwischen dem Goldenen und Grünen Weg unterschieden

Goldener Weg	Grüner Weg
<ul style="list-style-type: none"> • eine Publikation steht unmittelbar digital für alle unter einer freien Lizenz kostenlos zur Verfügung (z.B. durch Verlag oder Institution) • Parallel dazu kann eine gedruckte Version kostenpflichtig vertrieben werden. • Die Qualität und das Layout einer Open Access-Publikation unterscheiden sich grundsätzlich nicht von demjenigen eines kostenpflichtigen Werkes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Eine Publikation wird konventionell publiziert und kostenpflichtig vertrieben. • Nach Ablauf einer Frist ("Embargo") wird eine Version über eine Open Access-Plattform kostenlos zur Verfügung gestellt.

Open Access betrifft den Zugang zu Publikationen sowie das Geschäftsmodell. Alle anderen Aspekte wie die Qualitätskontrolle, die Gestaltung der Publikation etc. sind von einer Umstellung zu Open Access nicht direkt betroffen. Eine Umstellung zu Open Access kann aber als Chance begriffen werden, Prozesse rund um die Zeitschrift zu optimieren, die Zeitschrift beispielsweise zeitgemässer zu gestalten, sie digital oder in einem Responsive Design anzubieten etc.

Weitere Informationen zu Open Access:

- Informationsplattform Open Access (Die Plattform wird von verschiedenen deutschen Universitäten angeboten)
<https://open-access.net/informationen-zu-open-access/was-bedeutet-open-access>
- Informationen zu Open Access auf der Webseite von Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen in der Schweiz (Auswahl):
 - FHNW:
<https://www.fhnw.ch/de/die-fhnw/bibliotheken/open-access>
 - HES-SO: <https://www.hes-so.ch/recherche-innovation/open-science>
 - Hochschule Luzern: <https://www.hslu.ch/de-ch/hochschule-luzern/forschung/open-science/>
 - PH Zürich:
<https://phzh.ch/de/Dienstleistungen/Bibliothek/open-access--repositorium-phzh/>
 - ZHAW:
<https://www.zhaw.ch/de/hochschulbibliothek/schreiben-publizieren/publizieren-und-open-access/>

Empfehlungen:

- Informieren Sie sich über die verschiedenen Möglichkeiten der Umsetzung von Open Access! Nutzen Sie dafür auch bestehende Kontakte, beispielsweise zu Fachstellen Ihrer Institution, Bibliotheken oder zu Autor*innen, die an Hochschulen angestellt sind.
- Entwickeln Sie verschiedene Szenarien um Ihre Zeitschrift in ein Open Access-Modell zu transferieren: Falls der Goldene Weg für Ihre Zeitschrift nicht in Frage kommt (beispielsweise weil die Finanzierung nicht sichergestellt werden kann), könnte es sinnvoll sein, eine Richtlinie für die Zweitveröffentlichung von Artikeln aus Ihrer Zeitschrift zu formulieren und diese auf der Webseite Ihrer Zeitschrift transparent zu machen (Grüner Weg).

3. Finanzierung

→ Siehe auch [OANA "I. Ressourcen und Kosten"](#)

Bei einer Umstellung zu Gold Open Access fallen die Einnahmen durch den Verkauf der Zeitschrift weg. Dieser fehlende Betrag muss auf einem anderen Weg beschafft werden. Bei einer Umstellung zu Open Access können sich ausserdem die anfallenden Kosten verändern: Auf der einen Seite fallen bestimmte Kosten weg, beispielsweise Kosten für Druck und Postversand oder Kosten für den Betrieb eines Webshops, auf der anderen Seite können aber auch zusätzliche Ausgaben entstehen wie beispielsweise die Kosten für die Finanzierung einer digitalen Publikationsplattform. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die durch eine Umstellung auf Open Access wegfallenden Einnahmen zu kompensieren⁴:

1. Bestehende Abo-Kosten werden in "Mitgliedschaften" umgewandelt:
 - + Potentielle Geldgeber sind bekannt, es muss keine "Community" aufgebaut werden
 - + Falls diese Umstellung gelingt, dürfte sie nachhaltig sein
 - Viele Abonnent*innen könnten abspringen
 - Diese Umstellung muss sorgfältig geplant werden > genügend Ressourcen dafür einplanen
2. Möglichkeit zur Finanzierung durch Institutionen (Hochschulen, Bibliotheken, evtl. Volksschulen für den erziehungswissenschaftlichen Bereich):
 - + Falls genügend Institutionen gefunden werden, dürfte die Lösung nachhaltig sein
 - Entsprechende Institutionen müssten gefunden werden, eine Community müsste aufgebaut werden
 - Es besteht das Risiko, dass sich nicht genügend Geldgeber finden lassen

⁴ Die Empfehlungen basieren teilweise auf den Expert*inneninterviews, die wir im zweiten Modul des Projektes OA-EASI durchgeführt haben. Zur Finanzierung von Open-Access-Zeitschriften allgemein siehe auch Keller, Alice. «Finanzierungsmodelle für Open-Access-Zeitschriften». *Bibliothek Forschung und Praxis* 41, Nr. 1 (1. April 2017): 22–35. <https://doi.org/10.1515/bfp-2017-0012>.

3. Möglichkeit einer Anschubfinanzierung durch eine Gesellschaft (z.B. SAGW) oder durch einen oder mehrere Sponsoren (je nach Thema/Adressat*innen der Zeitschrift)
 - + Gute Bedingungen für die Zeit der Umstellung zu Open Access
 - Entsprechende Institutionen müssten gefunden werden, eine Community müsste aufgebaut werden
 - Nachhaltigkeit - wie geht es nach der Anschubfinanzierung weiter?
4. Falls die Zeitschrift bereits unterstützt wird (z.B. von einer staatlichen Stelle, einer Stiftung etc.): Neuverhandlungen von Leistungsvereinbarungen, welche Open Access einschliessen:
 - + Falls eine entsprechende Vereinbarung ausgehandelt werden kann, dürfte die Lösung nachhaltig sein
 - Risiko, dass eine neue Open Access einschliessende Leistungsvereinbarung nicht zustande kommt
5. Erhebung von Article Processing Charges (APCs), das heisst, dass die Autor*innen einen bestimmten Betrag für die Publikation eines Artikels bezahlen (dieses Modell ist sehr verbreitet bei den grossen Wissenschaftsverlagen):
 - + Nachhaltigkeit falls genügend und regelmässig Artikel publiziert werden
 - APCs dürften in vielen Fällen unüblich/unbekannt sein
 - Die Erhebung von APCs könnte Autor*innen vom Publizieren in der Zeitschrift abhalten
6. "Freemium"-Modell:
Eine digitale Version (z.B. HTML) wird kostenlos zur Verfügung gestellt, weitere Versionen werden verkauft (z.B. PDF, Print):
 - + Die Einnahmen werden (teilweise) kompensiert
 - Aufwand zum Betrieb/für den Unterhalt einer Plattform ist ziemlich gross (siehe Abschnitt 4. Infrastruktur: Die Plattform "Open Edition" bietet diese Möglichkeit an)
7. Werbung:
Eine Zeitschrift kann durch Werbung (teil)finanziert werden:
 - + Einnahmen können relativ leicht generiert werden
 - Werbung könnte störend wirken - besonders wenn sie inhaltlich nicht zur Zeitschrift passt
 - Je nachdem ist eine Finanzierung durch Werbung nicht nachhaltig
8. Tantiemen:
Auch AutorInnen von Beiträgen in Online-Journals können Tantiemen von Verwertungsgesellschaften erhalten. In der Schweiz ist dafür die Verwertungsgesellschaft "ProLitteris" zuständig. Voraussetzung dafür ist, dass hohe Zugriffsraten aus der Schweiz (mindestens 1000 visits aus der Schweiz) erzielt werden und durch ein von ProLitteris festgelegtes Zählsystem belegt werden können. Weitere Informationen finden sich auf der Seite von Pro Litteris:
https://prolitteris.ch/wp_update2020/wp-content/uploads/merkblatt_verteilung_online_2020.pdf

Empfehlungen:

- Erstellen Sie ein detailliertes Budget über die während und nach der Umstellung zu Open Access benötigten Ausgaben inkl. Personalressourcen und Sachmittel:
 - Würden gewisse Kosten durch die Umstellung zu Open Access wegfallen (z.B. Kosten für Drucklegung und Postversand, Betrieb Webshop etc.)?
 - Kommen zusätzliche Kosten dazu (z.B. Kosten für eine Open-Access-Publikationsplattform und deren Betrieb?)
- Eruiieren Sie Möglichkeiten, die benötigten Ressourcen zu beschaffen falls die Einnahmen über den Verkauf der Publikation wegfallen (siehe Auflistung oben, eine Kombination von mehreren Möglichkeiten ist denkbar)
- Klären Sie Finanzierungsmodelle, die in Frage kommen, vorgängig sorgfältig ab indem Sie beispielsweise Abonnent*innen befragen, ob sie bereit wären, bei einer Umstellung Mitgliederbeiträge zu bezahlen.
- Machen Sie über die Webseite transparent, wie Ihre Zeitschrift finanziert wird und machen Sie Sponsoren und fördernde Institutionen öffentlich! Falls Sie Werbung zulassen, erstellen Sie evtl. eine Advertising Policy.
- Falls eine Umstellung auf Gold Open Access aus finanziellen Gründen unrealistisch erscheint, erwägen Sie, eine offizielle Green Policy zu formulieren und diese auf der Webseite Ihrer Zeitschrift zu publizieren.

4. Infrastruktur

→ *Siehe: [OANA "E. Technisches"](#)*

Wenn eine Zeitschrift zu Open Access transformiert wird, bedeutet das in den meisten Fällen auch eine neue technische Lösung. Neben dem Aufwand und den Kosten, die damit einhergehen, ist eine Umstellung auf Open Access aber auch eine Chance, bestehende Prozesse sowie die Zeitschrift selber zu optimieren. So könnte eine Umstellung auf eine neue technische Infrastruktur bestehende Arbeitsprozesse vereinfachen und übersichtlicher gestalten oder die Zeitschrift in einem Responsive Design angeboten werden. Je nach Budget, Ausrichtung der Zeitschrift, Adressat*innen könnte eine der folgenden Lösungen in Frage kommen:

1. **Kombination Webseite und Repositorium** (z.B. [Zenodo](#), Fachrepositorium): Über das Repositorium wird ein langfristiger Zugang gewährt, ein eindeutiger Identifier ([DOI](#), [URN](#)) vergeben sowie eine Auffindbarkeit in gängigen Suchmaschinen und Katalogen garantiert. Auf der Webseite finden sich die Infos zur Zeitschrift sowie eine ansprechende Darstellung der einzelnen Issues/Artikel, die über den Persistent Identifier direkt zur Publikation auf dem Repositorium führen
 - + Kostengünstig
 - + Ansprechende Präsentation und Erfüllung der wichtigsten technischen Anforderungen

- Alle Arbeitsabläufe bis zur direkten Publikation finden “händisch” statt, z.B. über Mailverkehr mit den Autor*innen etc. Bei vielen Artikeln oder einem grösseren Redaktionsteam kann das aufwändig und unübersichtlich werden.
2. **Open Journals System (OJS):** OJS ist eine Open Source-Software, über welche die einzelnen Arbeitsschritte bei der Produktion einer Zeitschrift von der Einreichung eines Manuskriptes über das Peer Review bis zur Publikation und professionellen Darstellung der Zeitschrift abgewickelt werden kann. Die eigene Implementation und der technische Betrieb von OJS setzen sehr gute Kenntnisse der Informatik voraus. Das Public Knowledge Project, welches OJS entwickelt, bietet neben weiteren Anbietern einen [kostenpflichtigen Hosting Service an](#). Auch verschiedene Hochschulbibliotheken in der Schweiz bieten das Hosting einer Zeitschrift auf OJS an (teilweise gegen Bezahlung):
- BOP Serials (Bern Open Publishing):
<https://bop.unibe.ch/>
 - HOPE (*Hauptbibliothek Open Publishing Environment*):
<https://www.hope.uzh.ch/>
 - SOAP2 (coming soon): Projektbeschrieb auf der Seite von swissuniversities:
https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Hochschulpolitik/Open_Science/Newsletter/211_Result_of_the_call_deadline_15.01.21.pdf
- + Optimierung der Arbeitsabläufe
 - + Professionalisierung der Darstellung als Zeitschrift
 - + Grosse und aktive User Community, viele Zusatzfunktionen wie eine automatisierte Indexierung in Suchmaschinen etc.
 - Kosten für Hosting bzw. für Personalressourcen falls das System selber gehostet und betrieben werden soll.
 - Aufwand um sich ins System einzuarbeiten für alle Beteiligten (Editor*innen und Autor*innen)
 - Anpassung bestehender Arbeitsabläufe an die fixe Struktur von OJS: Eingabe Manuskript - Peer Review - Layout - Publikation
3. **Open Edition:** Open Edition ist eine französische Plattform um wissenschaftliche [Zeitschriften](#) oder [Bücher](#) aus dem geistes- und sozialwissenschaftlichen Bereich zu publizieren. Getragen wird Open Edition u.a. durch das «Centre pour l'Édition Électronique Ouverte».
- + Nutzung einer bestehenden Infrastruktur inkl. Support
 - + Professionelle Publikation einer Zeitschrift
 - + Möglichkeit, ein “Freemium-Modell” umzusetzen
 - + /- Die Plattform beherbergt grösstenteils französischsprachige Publikationen
 - Die Plattform ist für wissenschaftliche Publikationen gedacht
4. **Weitere Plattformen zur Publikation von Zeitschriften:**
- [Pubpub Community Publishing:](#) Englischsprachige Open Source-Plattform, die es erlaubt, Texte gemeinsam zu bearbeiten und professionell zu publizieren

Empfehlungen:

- Verzichten Sie, wenn immer möglich, auf Einzellösungen, sondern nutzen Sie Services und Plattformen, die offen sind, weiterentwickelt werden und die sich auf eine breite User Community stützen können.
- Nutzen Sie wenn möglich die bestehenden Infrastrukturen, die teilweise Support anbieten.
- Analysieren Sie die bestehenden Prozesse bei der Produktion Ihrer Zeitschrift: Was funktioniert gut, was ist schwierig, wo gibt es Optimierungsbedarf? Eine solche Analyse hilft dabei, sich für eine der obigen Lösungen zu entscheiden und die Transformation zu Open Access als Chance zur Optimierung der Zeitschrift zu nutzen.
- Seien Sie flexibel: Die Umstellung auf eine neue Plattform kann auch bedeuten, dass man bewährte Arbeitsabläufe anpassen muss.

5. Optimierungsmöglichkeiten bei der Umstellung zu Open Access

→ *Siehe OANA "B. Formales"*

Nutzen Sie die Umstellung zu Open Access dazu, Ihre Zeitschrift noch stärker zu professionalisieren. Dazu könnte die Beigabe von eindeutigen Identifiern zur nachhaltigen Zitierbarkeit gehören, das Anbieten eines Responsive Design, damit die Zeitschrift auch auf kleinen Geräten gelesen werden kann, oder auch das Überdenken der Qualitätsüberprüfung der Beiträge.

ISSN

Eine ISSN (International Standard Serial Number) ist ein weltweit eindeutiger Identifier für eine periodisch erscheinende Publikation (z.B. Zeitschrift, Reihe) damit diese stets eindeutig zugeordnet werden kann.

Eine ISSN kann kostenlos beim ISSN-Zentrum der Schweiz bestellt werden:

<https://www.nb.admin.ch/snl/de/home/fachinformationen/issn.html>

DOI

Ein DOI (Digital Object Identifier) ist ein dauerhafter international anerkannter eindeutiger Identifier für elektronische Objekte. Ein DOI verweist dauerhaft auf digitale Objekte und ermöglicht dadurch einen nachhaltigen Zugang und die eindeutige Zitierfähigkeit von digitalen Publikationen. Bei Zeitschriften wird der DOI auf Articlebene vergeben. Die Vergabe von DOIs wird auf jeden Fall empfohlen. In der Schweiz können DOIs über folgende Services bezogen werden:

- [DOI-Desk der ETH Zürich](#): Das DOI Desk der ETH vergibt DOIs von Datacite, die für ETH-Externe kostenpflichtig sind
- [Crossref](#): Die internationale Non Profit Organisation bietet den Bezug von kostenpflichtigen DOIs an.
- [Zenodo](#): Wenn eine Publikation auf Zenodo publiziert wird, wird dem Werk automatisch ein Zenodo-DOI vergeben. Dieser kann allerdings nicht eigenen Bedürfnissen angepasst werden und setzt eine Publikation auf Zenodo voraus.

Der kostenpflichtige Bezug von DOIs über das DOI-Desk der ETH oder Crossref lohnt sich nur wenn eine gewisse Anzahl DOIs pro Jahr benötigt werden. Die Fixkosten betragen zwischen CHF 700 und 800 jährlich (Stand Juni 2021). Dazu kommen die Kosten per DOI (ca. CHF 1). Falls beispielsweise 150 DOIs über das DOI Desk der ETH bezogen werden, kostet eine DOI (inkl. der Fixkosten) durchschnittlich ca. CHF 5.78, bei 200 DOIs jährlich belaufen sich die Kosten pro DOI auf CHF 4.55. Der Bezug der DOIs über DOI-Desk oder Crossref setzt ausserdem eine gewisse Einarbeitung voraus.

Metriken und statistische Daten

→ *Siehe OANA: [“H. Metriken und statistische Daten”](#)*

Metriken und weitere statistische Daten (Anzahl Downloads des Artikels, Erwähnung in sozialen Medien etc.) sind für Leser*innen und auch die Autor*innen gleichermaßen interessant. Viele Repositorien sowie OJS bieten solche Metriken an. Bei OJS kann die Ansicht von Metriken/Statistiken durch Plugins weiter differenziert werden.

Für die Einforderung von Tantiemen über ProLitteris ist eine Erfassung von Zugriffszahlen aus der Schweiz nötig. OJS bietet beispielsweise diese Möglichkeit.

Sichtbarkeit, Indexierung

→ *Siehe OANA [“F. Indexierung”](#) und [“G. Förderung der Sichtbarkeit”](#)*

Damit eine Zeitschrift gut sichtbar ist, sollten ihre Inhalte möglichst gut sichtbar sein und aktiv beworben werden. Die OANA-Checkliste bietet hier einen sehr guten Überblick, sodass hier auf detaillierte Informationen verzichtet werden kann und lediglich folgende wichtigen, grundsätzlichen Empfehlungen hervorgehoben werden sollen:

- Erfassen Sie möglichst vollständige bibliografische Daten für Ihre Zeitschrift: Dazu gehören auch die Beigabe eines Abstracts und von Schlagwörtern. Dies verbessert die Auffindbarkeit und erhöht die Sichtbarkeit der Publikation.
- Wenn Sie eine etablierte Publikationsplattform verwenden wie OJS, ein Fachrepositorium bzw. Zenodo ist eine grundsätzliche Sichtbarkeit gegeben indem diese Plattformen in wichtige Open Access-Suchmaschinen und Google eingebunden sind.
- Beantragen Sie die Aufnahme Ihrer Zeitschrift ins [“Directory of Open Access Journals DOAJ”](#), falls Ihre Zeitschrift ein Peer Review durchführt (siehe dazu auch unten Abschnitt “6. Qualitätskontrolle und Transparenz”)
- Überlegen Sie, ob es Fachdatenbanken gibt, in denen Ihre Zeitschrift indexiert werden sollte. In der Regel geschieht eine solche Indexierung nicht automatisch, sondern muss aktiv beantragt werden. Informieren Sie sich auf der Webseite der Fachdatenbank über das genaue Vorgehen und konsultieren Sie bei Bedarf Fachpersonen vor Ort (z.B. Bibliothekar*innen).

6. Qualitätskontrolle und Transparenz

→ *Qualitätskontrolle, siehe [OANA “D. Qualitätssicherung”](#)*

Die Transformation zu Open Access kann als Chance genutzt werden, bestehende Workflows zu überdenken, dazu könnte Folgendes gehören:

- Passt das bestehende Verfahren zur Qualitätsprüfung? Könnten sich Vorteile für die Zeitschrift ergeben, wenn das bestehende Verfahren geändert wird?
- Könnte es sinnvoll sein, ein externes Begutachtungsverfahren durchzuführen ("Peer Review") weil sich dadurch eventuell Vorteile für die Zeitschrift ergeben (z.B. Indexierung im DOAJ oder in anderen Fachdatenbanken)?
- Welcher Aufwand entsteht, wenn das Verfahren zur Qualitätsprüfung geändert wird? Verfügt die Zeitschrift beispielsweise über ein Netzwerk um Peer Reviewer zu rekrutieren? Oder müsste ein solches aufgebaut werden?

Es ist wichtig, dass auf der Webseite der Zeitschrift alle Merkmale der Zeitschrift gut und klar ersichtlich sind. Dies erhöht die Professionalität der Zeitschrift und hilft Leser*innen, sich ein klares Bild über die Zeitschrift zu machen. Ausserdem ist Transparenz eine Bedingung beispielsweise für eine Indexierung im DOAJ. Zu diesen Merkmalen gehören:

- Was ist der Umfang und Fokus der Zeitschrift?
- Welche Personen gehören dem Redaktionsteam an?
- Welche Massnahmen werden zur Qualitätssicherung unternommen?
- Ist die Zeitschrift Open Access?
- Falls die Zeitschrift Gold Open Access ist: Erhebt sie Gebühren für die Publikation von Artikeln (APCs)? Es sollte auch klar ersichtlich sein, wenn die Zeitschrift keine Gebühren erhebt.
- Unter welcher Lizenz stehen die Inhalte der Zeitschrift? Behält der/die Autor*in die Verwertungsrechte an seinem/ihrer Werk? Für eine Indexierung im DOAJ ist es eine Bedingung, dass der/die Autor*in die Rechte am Werk behält.
- Falls der grüne Weg zu Open Access gewählt wird: Welches ist die Open Access-Policy der Zeitschrift für den Grünen Weg? Die Policy soll auf der Homepage der Zeitschrift einfach auffindbar sein.
- Autorenrichtlinien: Informieren Sie die Autor*innen über den Einreichungsprozess und die Anforderungen an das Manuskript (z.B. akzeptierte Dateiformate, Aufbau eines Beitrags, Zitierweise)
- In den Autorenrichtlinien oder an anderer geeigneter Stelle sollte auch darauf hingewiesen werden, dass Bilder und andere Materialien Dritter, welche für einen Open Access-Artikel verwendet werden, ebenfalls unter einer freien Lizenz stehen müssen.
- In welchen Datenbanken wird die Zeitschrift indexiert?

7. Rechtliches

→ Siehe OANA [“C. Rechtliches und Ethisches”](#)

Die Checkliste von OANA enthält alle wesentlichen Informationen, sodass an dieser Stelle nur auf drei grundsätzliche Punkte aufmerksam gemacht werden soll:

1. Falls die Zeitschrift bereits von einem Verlag herausgegeben wird, muss zunächst abgeklärt werden, ob der Verlag eine Transformation zu Open Access unterstützt. Falls nicht, bleibt kaum etwas anderes übrig als die Zusammenarbeit mit dem Verlag zu beenden und eine Neugründung zu wagen. In diesem Fall müssen die Eigentumsverhältnisse abgeklärt werden: Wem gehören der Name, das Logo der Zeitschrift? Je nachdem muss die Zeitschrift unter einem neuen Namen gegründet werden.
2. Open Access bedeutet nicht nur den freien Zugang zu Informationen, sondern auch die möglichst uneingeschränkte Nutzbarkeit durch die Leser*innen. Dies geschieht in der Regel durch die Beigabe einer [“Creative Commons”-Lizenz](#). Anders als im traditionellen Urheberrecht erhalten die Nutzenden dadurch das Recht, die Publikation digital und analog weiterzuverbreiten unter der Voraussetzung, dass das Werk korrekt zitiert wird. Es gibt sechs verschiedene Lizenzen (ohne “Gemeinfrei”):

Lizenz	Bedingung	Materialien dürfen ...
	Gemeinfrei	... frei genutzt werden ohne weitere Bedingungen oder Angaben
	Namensnennung der Urheber*innen	... geteilt, verändert und kommerziell genutzt werden
	Namensnennung & Wiederveröffentlichung unter gleichen Bedingungen (SA = Share Alike)	... geteilt, verändert und kommerziell genutzt werden
	Namensnennung & keine kommerzielle Nutzung (NC = Non-Commercial)	... geteilt und verändert werden
	Namensnennung & keine kommerzielle Nutzung & Wiederveröffentlichung unter gleichen Bedingungen	... geteilt und verändert werden
	Namensnennung & keine Bearbeitung erlaubt (ND = No Derivatives)	... nur geteilt (und nicht verändert werden) und kommerziell genutzt werden
	Namensnennung & keine kommerzielle Nutzung & keine Bearbeitung erlaubt	... nur geteilt (und nicht verändert werden)

Abbildung 2: Lizenzformen Creative Commons⁵:

⁵ Quelle: <https://dbs-lin.ruhr-uni-bochum.de/lehreladen/e-learning-technik-in-der-lehre/open-educational-resources/creative-commons/>; bearbeitet von Michael Fuchs, Original: Ruhr-Uni Bochum, eScouts OER, Christine Ruthenfranz, [CC-BY-SA 4.0](#), Stand: 02.05.2019.

3. Für Zeitschriften wird die Lizenz “CC-BY” empfohlen, welche eine optimale Weiterverbreitung der Artikel ermöglicht. Die Lizenz sollte in den Metadaten der Artikel sowie in den einzelnen Dokumenten an gut sichtbarer Stelle platziert werden. Die Verwertungsrechte an der Publikation sollten beim Autor/bei der Autorin verbleiben; dem Verlag/der Zeitschrift sollte nur ein nicht ausschliessliches Recht zur Veröffentlichung und Verbreitung des Werkes übertragen werden. Dies sollte auf der Webseite so kommuniziert werden.

8. Empfehlungen für weitere Stakeholder

Empfehlungen für Hochschulbibliotheken:

- Allgemein: Beschränken Sie Ihr Engagement in Sachen Open Access nicht nur auf die grossen Wissenschaftsverlage, sondern investieren Sie Ressourcen auch zur Unterstützung von lokalen Open Access-Initiativen
- Unterstützen Sie das Flipping zu Open Access von praxisnahen Zeitschriften zu Open Access indem Sie beispielsweise bestehende Abos in Mitgliederbeiträge umwandeln.
- Sprechen Sie solche finanziellen Beteiligungen mittel- und langfristig aus, damit das Erscheinen der entsprechenden Zeitschriften in Open Access nachhaltig gesichert ist.
- Formulieren Sie evtl. Richtlinien, welche Kriterien eine Zeitschrift erfüllen muss, damit sie von Ihrer Institution unterstützt werden kann.
- Unterstützen Sie mit Ihrem Knowhow und eventuell auch Ihrer Infrastruktur (z.B. Repositorien) Zeitschriften, die Interesse haben, zu Open Access zu flippen.

Empfehlungen für nationale Open Access-Förderer in der Schweiz:

- Allgemein: Ziehen Sie lokale Verlage in die Bestrebungen und Fördermassnahmen rund um Open Access ein, kommunizieren Sie mit diesen kleineren Verlagen soweit möglich auch direkt.
- Versuchen Sie durch Fördermassnahmen auch die Vielfalt der Publikationslandschaften zu berücksichtigen, die für Angehörige von Schweizer Hochschulen relevant sind.
- Berücksichtigen Sie die verschiedenen Modelle von Open Access, neben dem Goldenen und Hybriden (Read&Publish Agreements) auch den Grünen Weg. Gerade bei Publikationen, die sich zwischen Praxis und Wissenschaft bewegen, ist eine Umstellung zu Gold Open Access häufig nicht realistisch. Der Grüne Weg kann da eine gute und effiziente Möglichkeit sein, Publikationen frei zugänglich zu machen.